

Adaptation Proposal of Motor Games to Cycling for Practice in Educational Centers and Sports Schools

Propuesta de adaptación de juegos motores al ciclismo para su práctica en centros educativos y escuelas deportivas

Valdivia-Fernández, I.¹; Pérez-Díaz, J.J.²; De Rozas, A.³; Salas-Montoro, J.A.⁴.

Resumen

Introducción: Actualmente, la práctica deportiva en edades tempranas se está viendo mermada por la falta de interés de los jóvenes por la actividad física. Además, el uso de la bicicleta de forma recreacional o como medio de transporte también se está viendo reducida debido a la aparición de otros medios de mayor comodidad como los patinetes eléctricos. **Objetivos:** La presente propuesta busca proporcionar algunos recursos extra a los docentes a la hora de implementar situaciones de aprendizaje orientadas al ciclismo. Se persigue aumentar el interés y la adherencia por la actividad física mediante la unión de juegos motores y ciclismo, desde una perspectiva recreacional, intentando que cada actividad propuesta sea lo más llamativa posible y asegure en gran medida la diversión del alumnado. **Métodos:** Se presenta una propuesta práctica de 11 juegos motores adaptados para ser realizados con la bicicleta en las sesiones de Educación Física. Esta pequeña batería de juegos puede ser útil también a monitores de escuelas deportivas de ciclismo, incluso en edades más tempranas, por la mayor habilidad técnica de la que pueden disponer los alumnos. **Conclusiones:** El uso de la bicicleta está regulado en el currículo de Educación Secundaria, tanto por tratarse de una modalidad deportiva como por sus vertientes recreativa y de medio de transporte. Por ello, esta propuesta puede ser un buen punto de partida para aquellos docentes que consideren que no disponen de los conocimientos necesarios para trabajar contenidos relacionados el ciclismo.

Palabras clave: Educación Física; bicicleta; juegos motores.

Abstract

Introduction: Currently, sports practice at an early age is being undermined by the lack of interest among young people in physical activity. Furthermore, the use of bikes for recreational purposes or as means of transport is also declining due to the emergence of other more convenient means of transport such as electric scooters. **Aim:** This proposal aims to provide additional resources to teachers when implementing cycling-oriented learning situations. The purpose is to increase interest and adherence to physical activity by combining motor games and cycling, from a recreational perspective, trying to make each proposed activity as attractive as possible and to ensure that the students have a great deal of fun. **Methods:** It presents a practical proposal of 11 motor games adapted to be played with the bicycle in Physical Education sessions. This small battery of games can also be useful for instructors of cycling sports schools, even at younger ages, due to the greater technical ability of the pupils. **Conclusions:** The use of bicycles is regulated in the Secondary Education curriculum, both as a sport and as a recreational and means of transport. Therefore, this proposal can be a good starting point for those teachers who consider that they do not have the necessary knowledge to work on cycling-related content.

Keywords: Physical Education, bicycle, motor games.

Type: Proposal

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 06/08/2024; Accepted: 07/09/2024

¹Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – ivf.nvaldiviafernandez@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-8986-3231>

²Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – jjpd@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0002-2438-6329>

³Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – derozasalejandro@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0007-8184-7965>

⁴Department of Physical Education and Sport, Faculty of Sport Sciences, University of Granada, Spain – salasmontoro@ugr.es, <https://orcid.org/0000-0001-8600-0930>

Valdivia-Fernández, I., Pérez-Díaz, J.J., De Rozas, A., & Salas-Montoro, J.A. (2024). Adaptation Proposal of Motor Games to Cycling for Practice in Educational Centers and Sports Schools. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 124-137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596194>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Proposta de adaptação dos jogos motorizados ao ciclismo para a sua prática em centros educativos e escolas de desporto

Resumo

Introdução: Atualmente, a prática de desporto numa idade precoce está a diminuir devido à falta de interesse dos jovens pela atividade física. Além disso, a utilização de bicicletas para fins recreativos ou como meio de transporte também está a ser reduzida devido ao aparecimento de outros meios de transporte mais convenientes, como as trotinetas eléctricas. **Objetivos:** A presente proposta procura fornecer alguns recursos adicionais aos professores quando implementam situações de aprendizagem orientadas para o uso da bicicleta. O objetivo é aumentar o interesse e a adesão à atividade física através da combinação de jogos motores e bicicleta, numa perspetiva lúdica, tentando tornar cada atividade proposta o mais atractiva possível e garantir que os alunos se divertem ao máximo. **Métodos:** Apresentamos uma proposta prática de 11 jogos motores adaptados para serem jogados com a bicicleta em sessões de Educação Física. Esta pequena bateria de jogos pode também ser útil para instrutores de escolas de desporto de bicicleta, mesmo em idades mais jovens, devido à maior capacidade técnica que os alunos podem ter. **Conclusões:** A utilização de bicicletas está regulamentada no currículo do ensino secundário, quer como desporto, quer como recreio e meio de transporte. Por isso, esta proposta pode ser um bom ponto de partida para os professores que consideram não ter os conhecimentos necessários para trabalhar conteúdos relacionados com a bicicleta.

Palavras-chave: Educação física; ciclismo; jogos motorizados.

Reference:

Valdivia-Fernández, I., Pérez-Díaz, J. J., De Rozas, A., & Salas-Montoro, J. A. (2024). Adaptation Proposal of Motor Games to Cycling for Practice in Educational Centers and Sports Schools. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(3), 124-137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596194>

I. Introducción

En el contexto educativo y deportivo, la integración de actividades lúdicas y recreativas es esencial para promover un desarrollo integral en los estudiantes (Kirk, 2005). En este sentido, los juegos motores, tanto tradicionales como no tradicionales, han demostrado ser herramientas efectivas para fomentar habilidades físicas, cognitivas y sociales en los participantes (Ayers & Sariscsany, 2011; Lavega et al., 2013). Por otro lado, el uso de la bicicleta ofrece un escenario ideal para la adaptación de juegos motores (Hopkins & Mandic, 2017). En este sentido, por el uso de la bicicleta se puede hacer referencia tanto a su vertiente deportiva –ciclismo– como al posible uso como medio de transporte sostenible (Avila-Palencia et al., 2018; Salas-Montoro et al., 2024). La popularidad y accesibilidad que ofrece el ciclismo lo convierten en una opción atractiva para la práctica en centros educativos y escuelas deportivas (Luque Valle, 2016). Asimismo, la combinación de habilidades motoras, coordinación, equilibrio y resistencia física necesarias para el ciclismo proporciona un marco idóneo para la creación de juegos dinámicos y estimulantes que puedan ser implementados tanto en el ámbito escolar como en el deportivo (Moreno Rosa, 2021).

Por otro lado, si la práctica de ciclismo en el contexto escolar ayuda a mejorar las destrezas y habilidades sobre la bicicleta, es posible que el alumnado aumente su predisposición para montar en bicicleta, ya sea de forma recreativa, deportiva o como medio de locomoción. Ello podría ser una estrategia óptima para aumentar los niveles de actividad física en los jóvenes, cuyas conductas sedentarias son un grave problema (Ries et al., 2009). De hecho, en una amplia mayoría de casos no se alcanzan las recomendaciones mínimas de actividad física propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Guthold et al., 2018; Hallal et al., 2012; Steene-Johannessen et al., 2020), consistentes en realizar un promedio de, al menos, 60 minutos diarios de actividad física aeróbica (Bull et al., 2020). Esto resulta realmente interesante, pues la realización de actividad física de forma regular se ha propuesto como la medida preventiva más eficaz ante un gran espectro de enfermedades crónicas, además de inducir mejoras en el sistema músculo-esquelético (Warburton et al., 2006).

Se ha de destacar que, pese al gran abanico de ventajas que ofrece el uso de la bicicleta en el entorno escolar, son pocos los docentes de Educación Física (EF) que incluyen este contenido en sus sesiones. Sin embargo, la normativa vigente en la actualidad no solamente respalda el uso de la bicicleta en el entorno escolar, sino que se indica expresamente que se debe trabajar la bicicleta como medio de transporte a lo largo de todos los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 2022).

1.1. Objetivos

Por todo ello, y con el objetivo de proporcionar recursos a docentes para implementar el uso de la bicicleta en sus sesiones, se presenta una propuesta práctica basada en la adaptación de juegos motores tradicionales y no tradicionales al ciclismo. De esta forma, se pretende enriquecer la experiencia de aprendizaje y promover un estilo de vida activo entre los estudiantes (Bailey et al., 2013), contribuyendo a su formación integral, promoviendo hábitos de vida saludables y proporcionando herramientas para su desarrollo personal y social. A través de la creatividad y la innovación, se persigue ofrecer alternativas lúdicas que estimulen el interés por la práctica del ciclismo, fomentando así la adquisición de habilidades técnicas y el desarrollo de valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto por el medio ambiente (Ruiz Llamas & Cabrera Suárez, 2004). Además, la inclusión del ciclismo como actividad lúdica y deportiva en el ámbito escolar puede tener un impacto positivo en la comunidad, fomentando la movilidad sostenible y la conciencia medioambiental desde edades tempranas (Van de Sompel et al., 2020).

En este documento se describen una serie de juegos motores adaptados para ser realizados sobre una bicicleta, acompañados de recomendaciones para su implementación en diferentes contextos educativos y deportivos. Estas adaptaciones pueden ser realmente interesantes, ya que, aunque cierta parte del alumnado no sienta interés ni curiosidad por montar en bicicleta —e incluso les pueda generar rechazo—, el hecho de tratarse de juegos conocidos que ya han experimentado previamente puede convertir la experiencia en más atractiva para la práctica. Por ello, a través de esta iniciativa se espera inspirar a educadores, entrenadores y gestores deportivos a integrar el ciclismo como una opción innovadora y enriquecedora en sus programas de enseñanza y entrenamiento.

II. Método

La presente propuesta práctica, basada en la adaptación a la bicicleta de diferentes juegos motores, se ha diseñado con el propósito de poder ser aplicada tanto en las sesiones de EF de ESO como en sesiones de escuelas deportivas de ciclismo. De esta forma, se pretende establecer un nexo de unión entre el ámbito de los juegos motores —tradicionales y no tradicionales— y la práctica de ciclismo. Asimismo, cabe la posibilidad de realizar nuevas adaptaciones a las propuestas que se realizan, con el objetivo de individualizar más si cabe su aplicación al contexto en el que se pongan en práctica. Por ello, aunque están expuestas en un orden cronológico concreto basado en una progresión lógica de habilidades, cabe la posibilidad de alterar esta secuenciación si se considera oportuno.

Aunque se formula una propuesta genérica, se ha decidido contextualizarla en un entorno concreto para definir claramente toda la puesta en escena. Se debe destacar que, en principio, el desarrollo de los juegos no requiere de la práctica de ciclismo fuera del centro educativo, salvo que el docente lo considere oportuno en circunstancias concretas. No obstante, puesto que se pretende que esta la propuesta también sea válida para escuelas deportivas de ciclismo, cualquiera de las actividades se podrá realizar tanto en ciertos entornos naturales como urbanos.

II.1. Participantes

La propuesta está dirigida para su impartición en cualquiera de los niveles de ESO, es decir, alumnado de entre 12 y 16 años, que posean un nivel básico de práctica sobre la bicicleta que les permita pedalear sin perder el equilibrio. De hecho, se podría calificar que el nivel que se propone se encontraría entre la iniciación a la bicicleta y un nivel técnico bajo-medio, por lo que su aplicación tendría cabida en un amplio espectro de edades. En escuelas ciclistas, probablemente se deban adelantar su puesta en escena a edades más tempranas, pues los participantes suelen poseer un mayor dominio técnico, lo que les permitirá afrontar mejor estos juegos. En cuanto al número de participantes, todas las actividades se plantean para poder ser realizadas con grupos de entre 20 y 30 personas.

II.2. Centro educativo y características demográficas

La propuesta de juegos que se presenta se ha basado en las características e instalaciones genéricas de cualquier centro educativo de la ciudad de Granada o su área metropolitana. Por ello, se requiere de una pista deportiva exterior o, en su defecto, un espacio amplio en el que poder circular. De igual forma, se puede desarrollar en prácticamente cualquier entorno urbano o natural que cumpla con algunas premisas en cuanto a seguridad.

En esta zona de España suele predominar una climatología agradable para la práctica del ciclismo, salvo en ciertos momentos durante el invierno y el verano, cuando las temperaturas pueden ser extremas. Por ello, a priori, lo recomendable podría ser plantear la realización de estas sesiones en otoño o primavera. En otras épocas del año podría ser factible, aunque habría que considerar, ante todo, preservar la salud del alumnado.

II.3. Materiales

Lo ideal sería que cada persona disponga de su propia bicicleta. No obstante, existen diferentes posibilidades para adaptar las actividades en caso de no disponer de bicicletas suficientes (Salas-Montoro et al., 2024). Por ejemplo, se pueden utilizar agrupaciones en las que una parte del alumnado esté

ejecutando montado en la bicicleta y otros esperando o realizando una actividad paralela. No obstante, también existe la posibilidad de compartir bicicleta con alumnado de otros cursos o tratar de llegar a acuerdos con entidades locales que faciliten bicicletas temporalmente.

Junto a la bicicleta, el uso de casco de protección y tapones en los laterales del manillar sería obligatorio para garantizar la seguridad del alumnado, así como un bidón o mochila con agua para poder hidratarse durante la práctica. Del mismo modo, aunque no es obligatorio, es recomendable el uso de guantes y gafas como medidas de protección.

Además, en determinadas actividades se utilizarán otros materiales comunes en cualquier sesión de EF, tales como balones de gomaespuma, picas, conos, ladrillos, etc. Asimismo, no se puede obviar la posibilidad de algunas averías más comunes en la bicicleta y la necesidad de cierto material para sus reparaciones. Aunque es posible que parte del alumnado ya disponga de él, el centro educativo debería disponer de las herramientas básicas como un inflador, desmontables para las cubiertas en caso de pinchazo, diferentes llaves fijas y hexagonales, cinta aislante, bridas, etc.

III. Concreción curricular

Para justificar y facilitar la puesta en escena en centros educativos de ESO de la propuesta que se presenta, se describen los aspectos curriculares más relevantes de la misma. Para ello, la propuesta parte de la normativa vigente en España (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 2022) y Andalucía (Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, 2021).

III.1. Objetivos

A continuación, se detallan los objetivos generales de etapa, los objetivos generales de área y los objetivos específicos de la situación de aprendizaje que se presenta.

Objetivo general de etapa

Artículo 7, epígrafe k) del Real Decreto 217/2022: Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 2022).

Objetivos generales de área

Acorde a los objetivos generales del área de EF para la ESO detallados en la Orden de 15 de enero de 2021, se pretenden alcanzar los objetivos 2, 3 y 7, que se reproducen a continuación:

2. Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de vista saludable y dentro de un estilo de vida activo.
3. Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables, prácticas de higiene postural y técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones tanto físicas como emocionales producidas en la vida cotidiana.
7. Conocer y aplicar con éxito los principales fundamentos técnico-tácticos y/o habilidades motrices específicas de las actividades físico-deportivas tanto individuales como colectivas, en situaciones de oposición y en situaciones de colaboración con y sin oponentes, practicadas a lo largo de la etapa.

Objetivos de la situación de aprendizaje

Entre los objetivos específicos que se pretenden alcanzar, se destacan los siguientes:

- Realizar acciones técnicas básicas en la bicicleta, tales como trayectorias en línea recta, giros, aceleraciones, frenadas y soltarse de una mano.
- Desarrollar la percepción espacio-temporal, adaptando la velocidad de la bicicleta a las circunstancias del entorno.
- Mantener el equilibrio estático y dinámico en la bicicleta.

III.2. Contenidos

Fundamentalmente, la situación de aprendizaje que se plantea pretende trabajar contenidos relacionados con las habilidades técnicas básicas en la bicicleta, tales como el equilibrio –estático y

dinámico–, la realización de diferentes tipos de trayectorias, la habilidad para conducir la bicicleta con una sola mano, el control de la frenada –adaptarla a diferentes situaciones que impliquen una mayor o menor potencia de la acción– y la capacidad de aceleración, etc. No obstante, de forma indirecta, se abordarán otros aspectos como el cuidado del material, el respeto por los demás compañeros o el trabajo en equipo.

III.3. Metodología

En la práctica inicial del ciclismo es habitual que se tienda a utilizar la técnica de enseñanza mediante la instrucción directa con el objetivo de minimizar riesgos. Sin embargo, en este caso, se va a optar por priorizar la indagación, debido a su carácter decisonal más abierto y a que no existe una sola forma de ejecutar la actividad o resolver el problema.

En cuanto a la organización durante la ejecución de las actividades, en algunos juegos se optará por realizar agrupaciones más o menos numerosas que trabajarán de forma simultánea –por ejemplo, en el “pañuelo ciclista o el fútbol bici–; en otros casos en los que la intensidad será alta y se necesiten periodos de recuperación, se optará por grupos más reducidos que trabajarán de forma consecutiva; por último, también habrá alguna situación de trabajo individual en gran grupo, todos de forma simultánea.

III.4. Actividades

A continuación, se presenta una propuesta de once juegos adaptados para su realización sobre una bicicleta:

1. El pañuelo ciclista: Este juego simularía de forma bastante fidedigna el juego original. Compiten dos equipos que se sitúan cada uno en un extremo de la pista deportiva, de forma que a cada jugador de ambos equipos se le asigna un número. El profesor –que se encuentra en el centro–, deberá indicar un número en voz alta y los jugadores de cada uno de ambos equipos que tengan ese número deberán ir, lo más rápido posible, hacia el profesor y coger un pañuelo que éste estará sujetando. Como medida de seguridad para evitar colisiones con la bicicleta, el profesor sujetará dos pañuelos de diferentes colores, uno en cada mano, de forma que cada uno de los equipos tendrá asignado uno de los colores. El juego puede finalizar ganando aquel jugador que consigue alcanzar en primer lugar su pañuelo o siendo necesario regresar hasta la zona de su equipo con el pañuelo. En tal caso, a diferencia del juego original, no se persigue al que lo ha cogido primero, sino que gana el que llegue a su zona antes con su pañuelo. Asimismo, una propuesta para aumentar la dificultad es que, antes de

indicar el número, el profesor dará una señal y todos deberán poner los pies en los pedales, realizando equilibrio estático hasta que el profesor indique el número unos segundos después.

2. Come-bicis: Se trata de una adaptación del juego originalmente denominado “comecocos”, en el que el alumnado únicamente podía desplazarse caminando o corriendo por encima de las líneas marcadas en la pista polideportiva escapando de una o más personas que eran las que se la quedaban. En este caso, la dinámica del juego es la misma, con la salvedad que los desplazamientos se realizan montados sobre la bicicleta. La forma de atrapar a algún participante es cortándole el paso al encontrárselo en dirección opuesta. En un nivel más avanzado, otra forma de pillar sería tocando con la rueda delantera la trasera del que se escapa, acción técnica denominada “hacer el afilador” en el argot ciclista.

Debido a la clara dificultad que existe para realizar cambios de sentido en comparación con el juego original, una adaptación que se podría plantear en niveles más básicos sería que, si un participante desea cambiar su sentido sobre una línea, debe bajarse de la bici, girar 180° la bicicleta sobre la línea y volverse a montar antes de emprender nuevamente la marcha en sentido contrario.

3. Cuba-bike: Esta propuesta es una variante del juego denominado “Cuba” o “Stop”, similar al “Pilla-pilla”, pero con la salvedad que los que se escapan pueden evitar ser pillados diciendo la palabra “Cuba” y quedándose estáticos hasta ser liberados por un compañero. Para adaptarlo a la práctica ciclista y trabajar ciertos elementos técnicos, una de las premisas sería que, al estar en estado de “Cuba”, se debe permanecer en equilibrio estático sobre la bicicleta, sin poner ninguno de los pies en el suelo. En caso contrario, se le consideraría atrapado y cambiaría su rol a ser uno de los que se la queda. Asimismo, para salir del estado de inmovilidad, un compañero debe acercarse con su bicicleta, soltar una mano del manillar y tocar al compañero que estaba estático.
4. El reloj: En este juego, todo el alumnado se coloca con su bicicleta en un extremo de la pista polideportiva, mientras el profesor se encuentra en el extremo opuesto, dándoles la espalda. En cada jugada, la secuencia del juego será que el profesor dirá las palabras “reloj, reloj, la una, las dos” y, a continuación, se girará rápidamente. En ese momento, si alguno de los alumnos está en movimiento, deberá regresar a la línea de salida. Mientras el profesor está de espaldas diciendo las palabras, el alumnado puede avanzar con su bicicleta, ganando la partida el primer jugador en sobrepasar la línea en la que se encuentra el profesor. En un nivel más avanzado, se añadiría una variante, consistente en que no está permitido apoyar el pie en el suelo mientras se está en equilibrio estático, debiendo retrasar su posición aquel jugador que lo hiciera.

5. Fútbol-bici: Se trata de una adaptación del fútbol, con la particularidad de que los jugadores van montados sobre una bicicleta. En este caso, está permitido tocar la pelota tanto con las extremidades inferiores como con la bicicleta, debiendo sancionarse con falta a favor del equipo contrario el hecho de poner el pie en el suelo.
6. Tres en raya: Se establece un número par de equipos, de forma que se enfrentan de dos en dos. Cada uno de los dos equipos que jugarán una partida se sitúa en un extremo opuesto de la pista. En el medio de la pista, entre cada dos equipos enfrentados, se forma un tablero para jugar al tres en raya. El juego consiste en que, cuando se dé la señal, un miembro de cada equipo saldrá montado sobre su bicicleta y con un peto en la mano en dirección al tablero, lo colocará en una de las casillas que esté vacía y volverá a su grupo. Cuando haya vuelto, saldrá otro compañero para colocar otro peto y así sucesivamente. Gana el equipo que consiga colocar tres petos alineados. Como variante más avanzada, cada equipo dispone únicamente de tres petos. Si tras colocar los tres petos, aún no ha finalizado la partida, el siguiente jugador deberá llegar hasta el tablero y mover uno de los petos de su equipo a otro cuadrado, siguiendo las normas del juego original del tres en raya.
7. Piedra, papel y tijera: Por parejas, cada jugador se coloca en su mitad de campo, frente a su oponente y a una distancia aproximada de 5 m de la línea media de la pista. Ambos jugadores están junto a sus bicicletas, bajados, y tienen una pelota de goma-espuma justo en el centro de la pista. En ese momento, deben jugar al juego clásico de “piedra, papel o tijera”, con la salvedad de que el que pierda, debe dejar su bicicleta en el suelo –sin tirarla–, correr hacia la pelota, cogerla y lanzarla intentando tocar a su rival. Por el contrario, éste debe montarse en su bicicleta y pedalear rápido hasta sobrepasar la línea de fondo de su campo para salvarse. Gana el jugador que consiga sobrepasar esta línea más veces.
8. Par o impar: El funcionamiento del juego sería el mismo que el descrito en el “piedra, papel o tijera”, con la salvedad que, en este caso, a cada jugador se le asigna el equipo “par” o “impar”. El profesor irá diciendo números aleatorios u operaciones matemáticas que deberán resolver para determinar si el número indicado es par o impar y, en función de ello, les tocará salvarse o coger la pelota a uno u otro –se puede establecer que el número indicado sea el que tiene que escaparse sobre la bicicleta o el que tiene que coger la pelota para pillar–.
9. Carreras de relevos: Se forman varios equipos y en cada uno, la mitad de sus componentes se colocan en fila en un extremo de la pista y la otra mitad en el otro. Cuando el profesor dé la señal, el primero de cada equipo debe salir sobre su bicicleta para llegar hasta la fila de sus compañeros,

situados en la otra parte del campo, justo enfrente. Al llegar, debe chocar la mano con el primero de la fila, momento en el que se considerará que le ha dado el relevo para que tome la salida en dirección opuesta. Gana el equipo que primero acabe todos los relevos. Como variante en lugar de dividir en equipo en dos filas, se colocarían todos en una fila, de tal forma que cada relevista debe hacer un recorrido de ida y vuelta, debiendo realizar un cambio de dirección en un espacio delimitado y sin poner el pie en el suelo.

10. **Atrapa cosas:** Se reparte por todo el espacio disponible material convencional de EF –por ejemplo, conos, picas unidas a ladrillos, pelotas, etc.–. A su vez, se hacen dos equipos que se sitúan en cada uno de los extremos del espacio. Cuando se dé la señal, todos saldrán de su zona de “casa” para coger todo el material que puedan y llevarlo a su “casa”. Gana el equipo que al final del tiempo establecido de juego haya reunido más material, considerando una serie de normas. En concreto, solamente estará permitido llevar un objeto de forma simultánea y no está permitido poner el pie en el suelo en ningún momento –ni tan siquiera para coger el objeto–. Si se pone el pie en el suelo cuando se coge o mientras se transporta, se deberá dejar en el suelo y volver a subirse en la bicicleta antes de coger otro objeto diferente. Asimismo, estará permitido coger material de la casa del equipo contrario. Además, se puede poner una puntuación a cada uno de los objetos en función de la dificultad que entrañe cogerlos.
11. **Carreras de lentos:** Todos los jugadores se colocan en un extremo de la pista sobre su bicicleta y gana el último en llegar a una línea concreta, con las premisas de que no está permitido poner el pie en el suelo y que solamente se puede mantener el equilibrio estático o avanzar hacia delante. En caso de observar alguna irregularidad, cabe la posibilidad de eliminar a ese jugador o hacerle avanzar tres metros hacia adelante, pudiendo continuar en el juego.

IV. Conclusiones

La normativa vigente en España especifica que la bicicleta es un contenido que se debe trabajar en ESO, tanto por tratarse de una modalidad deportiva como por su vertiente recreativa y, además, por la posibilidad de utilizarla como medio de transporte sostenible. Pese a la gran cantidad de beneficios que puede aportar, tanto para la salud de las personas como para la sostenibilidad del planeta, en buena parte de los centros educativos sigue sin trabajarse el uso de la bicicleta, quizás por miedo o desconocimiento. Por ello, esta propuesta práctica pretende dotar de unos recursos mínimos a los docentes para incentivarles a poner en práctica situaciones de aprendizaje utilizando la bicicleta.

V. Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

VI. Referencias

- Avila-Palencia, I., Int Panis, L., Dons, E., Gaupp-Berghausen, M., Raser, E., Götschi, T., Gerike, R., Brand, C., de Nazelle, A., Orjuela, J. P., Anaya-Boig, E., Stigell, E., Kahlmeier, S., Iacorossi, F., & Nieuwenhuijsen, M. J. (2018). The effects of transport mode use on self-perceived health, mental health, and social contact measures: A cross-sectional and longitudinal study. *Environment International*, *120*, 199–206. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.08.002>
- Ayers, S. F., & Sariscsany, M. J. (2011). *Physical Education for Lifelong Fitness: The Physical Best Teacher's Guide* (3rd Edition). Human Kinetics.
- Bailey, R., Hillman, C., Arent, S., & Petitpas, A. (2013). Physical activity: An underestimated investment in human capital? *Journal of Physical Activity & Health*, *10*(3), 289–308. <https://doi.org/10.1123/jpah.10.3.289>
- Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., Carty, C., Chaput, J.-P., Chastin, S., Chou, R., Dempsey, P. C., DiPietro, L., Ekelund, U., Firth, J., Friedenreich, C. M., Garcia, L., Gichu, M., Jago, R., Katzmarzyk, P. T., ... Willumsen, J. F. (2020). World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *British Journal of Sports Medicine*, *54*(24), 1451–1462. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102955>
- Guthold, R., Stevens, G. A., Riley, L. M., & Bull, F. C. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. *The Lancet Global Health*, *6*(10), e1077–e1086. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30357-7](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30357-7)
- Hallal, P. C., Andersen, L. B., Bull, F. C., Guthold, R., Haskell, W., & Ekelund, U. (2012). Global physical activity levels: Surveillance progress, pitfalls, and prospects. *The Lancet*, *380*(9838), 247–257. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)60646-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60646-1)
- Hopkins, D., & Mandic, S. (2017). Perceptions of cycling amongst high school students and their parents. *International Journal of Sustainable Transportation*, *11*(5), 342–356. <https://doi.org/10.1080/15568318.2016.1253803>
- Kirk, D. (2005). Physical education, youth sport and lifelong participation: The importance of early learning experiences. *European Physical Education Review*, *11*(3), 239–255. <https://doi.org/10.1177/1356336X05056649>

- Lavega, P., Filella, G., Lagardera, F., Mateu, M., & Ochoa, J. (2013). Juegos motores y emociones. *Culture and Education: Cultura y Educación*, 25(3), 347–360. <https://doi.org/10.1174/113564013807749731>
- Luque Valle, P. (2016). La movilidad urbana sostenible una nueva razón para fomentar el uso de la bicicleta en el ámbito educativo. *EmásF: revista digital de educación física*, 40, 36–50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5456612>
- Moreno Rosa, G. (2021). *El ciclismo en la Educación física en la etapa de Primaria: Una propuesta para la acción* [Universidad de Granada]. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/67861>
- Orden de 15 de Enero de 2021, Por La Que Se Desarrolla El Currículo Correspondiente a La Etapa de Educación Secundaria Obligatoria En La Comunidad Autónoma de Andalucía, Se Regulan Determinados Aspectos de La Atención a La Diversidad, Se Establece La Ordenación de La Evaluación Del Proceso de Aprendizaje Del Alumnado y Se Determina El Proceso de Tránsito Entre Distintas Etapas Educativas, Extraordinario número 7 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 860 (2021). <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/507/3>
- Real Decreto 217/2022, de 29 de Marzo, Por El Que Se Establece La Ordenación y Las Enseñanzas Mínimas de La Educación Secundaria Obligatoria, 76, Boletín Oficial del Estado 41571 (2022). <https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4975.pdf>
- Ries, F., Romero Granados, S., & Arribas Galarraga, S. (2009). Scale Development for Measuring and Predicting Adolescents' Leisure Time Physical Activity Behavior. *Journal of Sports Science & Medicine*, 8(4), 629–638. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3761526/>
- Ruiz Llamas, G., & Cabrera Suárez, D. (2004). Los valores en el deporte. *Revista de educación*, 335, 9–19. <http://hdl.handle.net/11162/67970>
- Salas-Montoro, J. A., Sánchez-Muñoz, C., Mateo-March, M., & Pérez-Díaz, J. J. (2024). Cycling in the Classroom. A Practical Proposal to Improve the Quality of Life and the Environment. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(1), 308–321. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10636533>
- Steene-Johannessen, J., Hansen, B. H., Dalene, K. E., Kolle, E., Northstone, K., Møller, N. C., Grøntved, A., Wedderkopp, N., Kriemler, S., Page, A. S., Puder, J. J., Reilly, J. J., Sardinha, L. B., van Sluijs, E. M. F., Andersen, L. B., van der Ploeg, H., Ahrens, W., Flexeder, C., Standl, M., ... Determinants of Diet and Physical Activity knowledge hub (DEDIPAC); International Children's Accelerometry Database (ICAD) Collaborators, IDEFICS Consortium and HELENA Consortium. (2020). Variations in accelerometry measured physical activity and sedentary time across

Europe—Harmonized analyses of 47,497 children and adolescents. *The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 17(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12966-020-00930->

x

- Van de Sompel, D., Hudders, L., & Vandenberghe, L. (2020). Cycling for a Sustainable Future. Stimulating Children to Cycle to School via a Synergetic Combination of Informational and Behavioral Interventions. *Sustainability*, 12(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/su12083224>
- Warburton, D. E. R., Nicol, C. W., & Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical activity: The evidence. *CMAJ*, 174(6), 801–809. <https://doi.org/10.1503/cmaj.051351>